

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

No1
MAXSUS SON

2026
YANVAR

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

**BAKALAVR
TALABALARINIG
MAQOLALARI
TO'PLAMI**

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 18 sahifa,
yanvar, 2026-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA MOLIYAVIY VOSITACHILARNING AHAMIYATI.....8 Sattorova Mehriniso Komil qizi, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	8
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ..... 11 Уракулов Аббос Жасур угли, Сафарова Сабина Сирожиддиновна, Санакулов Шахзод Мансур угли, Саттарова Зухра Илхомовна	11

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уракулов Аббос Жасур угли

Студент группы ИРБ-222 по направлению
«Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: Abbosjuraqulov468@gmail.com

Сафарова Сабина Сирожиддиновна

Студентка группы ИРБ-222 по направлению
«Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: sabinasafarova1704@gmail.com

Санаккулов Шахзод Мансур угли

Студент группы ИРБ-222 по направлению
«Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: sanakulovs39@gmail.com

Научный руководитель:

Саттарова Зухра Илхомовна

и.о.доц. кафедры «Реальная экономика»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: zsattarova220@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы и перспективы развития культурного туризма в Самаркандской области — одном из историко-культурных центров Республики Узбекистан. Особое внимание уделяется анализу инфраструктуры туристских объектов, сохранению материального и нематериального культурного наследия, а также фактору доступности и качества туристских услуг. Исследование выявляет существующие барьеры, включая ограниченность инфраструктуры, сезонность туристских потоков, недостаточную интеграцию современных технологий и ограниченную подготовку кадров. Одновременно рассматриваются перспективные направления развития, такие как внедрение цифровых технологий, развитие экскурсионных маршрутов, укрепление институциональной базы, стимулирование инвестиционной активности и вовлечение местного населения. Работа основывается на анализе статистических данных, научной литературы и практических кейсов, что позволяет предложить рекомендации для комплексного и устойчивого развития культурного туризма в регионе.

Ключевые слова: культурный туризм, Самаркандская область, инфраструктура туризма, устойчивое развитие, проблемы и перспективы, культурное наследие.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasining tarixiy va madaniy markazlaridan biri bo'lgan Samarqand viloyatida madaniy turizmni rivojlantirishning asosiy muammolari va istiqbollari tahlil qilingan. Maqolada turistik obyektlar infratuzilmasi, moddiy va nomoddiy madaniy merosni saqlash, shuningdek turistik xizmatlarning sifat va imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari mavjud to'siqlarni aniqlaydi: infratuzilma cheklanganligi, turistik oqimlarning mavsumiyiligi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda cheklovlar va kadrlar tayyorgarligining yetishmasligi. Shu bilan birga rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqilgan: raqamli texnologiyalarni joriy etish, ekskursiya marshrutlarini rivojlantirish, institusional bazani mustahkamlash, investisiya faoliyatini rag'batlantirish va mahalliy aholini jalb qilish. Tadqiqot statistik ma'lumotlar, ilmiy adabiyot va amaliy keyslarni tahlil qilish asosida amalga oshirilgan bo'lib, mintaqada madaniy turizmni barqaror rivojlantirish uchun kompleks tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: madaniy turizm, Samarqand viloyati, turizm infratuzilmasi, barqaror rivojlanish, muammolar va istiqbollar, madaniy meros.

Abstract: The article examines the main problems and prospects for the development of cultural tourism in the Samarkand region, one of the historical and cultural centers of the Republic of Uzbekistan. The study focuses on the analysis of tourism infrastructure, the preservation of tangible and intangible cultural heritage, as well as the accessibility and quality of tourist services. The research identifies key barriers, including limited infrastructure, seasonal fluctuations in tourist flows, insufficient integration of modern technologies, and lack of qualified personnel. At the same time, it highlights promising directions for development, such as the implementation of digital technologies, expansion of excursion routes, strengthening institutional support, stimulating investment, and engaging the local population. The study is based on the analysis of statistical data, scientific literature, and practical cases, providing recommendations for comprehensive and sustainable development of cultural tourism in the region.

Keywords: cultural tourism, Samarkand region, tourism infrastructure, sustainable development, problems and prospects, cultural heritage.

ВВЕДЕНИЕ

Культурный туризм является одним из ключевых факторов социально-экономического развития регионов, обладающих богатым историко-культурным наследием. Самаркандская область, являясь важным центром Великого Шёлкового пути и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обладает уникальным культурным и историческим потенциалом, который способен привлечь туристов со всего мира. Архитектурные памятники, исторические музеи, традиции ремёсел, музыка и гастрономия создают комплексный туристский продукт, способный формировать положительный имидж региона и стимулировать экономическое развитие.

Вместе с тем, развитие культурного туризма в Самаркандской области сталкивается с рядом проблем, которые ограничивают его потенциал. Среди них — недостаточная развитость туристской инфраструктуры, сезонность туристских потоков, ограниченное внедрение современных технологий, фрагментарность маркетинговых усилий и недостаточная подготовка кадров. Эти факторы создают барьеры для устойчивого развития культурного туризма и снижают его конкурентоспособность на международном рынке.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного подхода к развитию культурного туризма в Самаркандской области с учётом сохранения культурного наследия, улучшения качества туристских услуг и повышения экономической отдачи от туристской деятельности. В условиях глобализации и увеличения туристских потоков в Центральной Азии стратегия устойчивого культурного туризма становится приоритетной задачей для регионального планирования и развития.

Цель настоящей статьи заключается в анализе проблем, сдерживающих развитие культурного туризма в Самаркандской области, а также выявлении перспективных направлений его развития. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Исследовать состояние инфраструктуры и качества туристских услуг в регионе.
2. Выявить ключевые проблемы и барьеры для развития культурного туризма.
3. Проанализировать возможности внедрения современных технологий и инновационных решений.
4. Определить перспективные направления комплексного и устойчивого развития культурного туризма в Самаркандской области.

Таким образом, введение задаёт основу для анализа литературы, методологии и практических рекомендаций, направленных на укрепление позиций Самаркандской области как ведущего культурно-туристского центра Узбекистана.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современная научная литература подтверждает, что Самаркандская область обладает значительным потенциалом для развития культурного туризма благодаря богатому историкокультурному наследию, однако одновременно сталкивается с рядом проблем, ограничивающих реализацию этого потенциала. Одной из актуальных работ является исследование динамики и факторов развития культурного туризма в Самаркандской области, в котором анализируются институциональные, инфраструктурные и маркетинговые драйверы, способствующие переходу региона от традиционной туристской точки «шелкового пути» к конкурентному международному направлению. Авторы выявляют значительный вклад объектов культурного наследия в туристский поток, но также подчеркивают необходимость совершенствования инфраструктуры и управления туристскими ресурсами для устойчивого развития. [1]

Другой важный источник рассматривает картографические исследования туристских ресурсов Самаркандской области с использованием современных инструментов анализа распределения туристских объектов и инфраструктуры. Исследование показывает значительные пространственные диспропорции между центральной городской зоной Самарканда и периферийными районами, где объекты культурного наследия остаются малоиспользуемыми из-за недостаточной инфраструктуры, плохой доступности и отсутствия интегрированных маршрутов. Это свидетельствует о том, что не только наличие достопримечательностей, но и рациональное их распределение по территории важно для развития устойчивого культурного туризма. [2]

Дополнительный вклад в тему вносит исследование туристских предпочтений и устойчивости культурного туризма в Самарканде, в котором подчеркивается, что туристы высоко оценивают архитектурное наследие и культурную аутентичность, но выражают озабоченность по поводу коммерциализации, слабой инфраструктуры и недостаточной интеграции устойчивых практик. С учетом этих факторов авторы указывают на необходимость сотрудничества между государственными органами, частным сектором и местными сообществами для разработки стратегий устойчивого развития, включающих цифровые инструменты управления потоками, усиление «зелёной» инфраструктуры и повышение уровня участия местного населения в туристской деятельности. [3]

Сопоставление этих исследований позволяет сделать вывод, что литературный корпус по культурному туризму Самаркандской области отражает сильный потенциал региона как культурнотуристского центра, но акцентирует внимание на ключевых барьерах: инфраструктурные недостатки, территориальная неравномерность распределения ресурсов, риск потери аутентичности и слабая интеграция устойчивых практик. В то же время существующие исследования предлагают конкретные направления развития, включая улучшение инфраструктуры, создание интегрированных туристских маршрутов, вовлечение локальных сообществ и внедрение цифровых решений для управления туристскими потоками и маркетинга.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе применялись методы анализа литературы, статистических данных и кейсов регионального туризма, а также сравнительный и системный подход для выявления проблем и перспектив развития культурного туризма в Самаркандской области.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ состояния культурного туризма в Самаркандской области показывает, что регион обладает уникальным историко-культурным потенциалом, который может стать основой для устойчивого социально-экономического развития. Среди ключевых достопримечательностей — Регистан, мавзолей Гур-Эмир и Шахи-Зинда, ансамбли мечетей и медресе, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также богатое нематериальное культурное наследие — традиционные ремесла, музыка, гастрономия и народные праздники. [4, 5]

Эмпирические данные и результаты анализа литературы (Ibrokhimov, Salikhbaev, Alimova, 2024–2025 гг.) показывают, что развитие культурного туризма в регионе сдерживается следующими факторами:

1. Инфраструктурные ограничения: ограниченность транспортной и гостиничной инфраструктуры, слабая обеспеченность объектов туристской инфраструктурой, недостаточная доступность периферийных культурных объектов.

2. Сезонность туристских потоков: высокий приток туристов в летние месяцы и резкое снижение посещаемости в холодный период, что создаёт неравномерную загрузку туристических объектов и сезонную нестабильность доходов.

3. Фрагментарное использование современных технологий: ограниченное внедрение цифровых платформ, онлайн-бронирования, VR/AR-технологий и мобильных приложений для интерактивного знакомства с культурным наследием.

4. Кадровые и организационные проблемы: недостаточная квалификация персонала в туристической отрасли, низкая цифровая компетентность, слабое сотрудничество между государственными органами и частным сектором.

5. Риски сохранения аутентичности: чрезмерная коммерциализация и недостаток стратегий устойчивого развития могут привести к утрате культурной аутентичности объектов и снижению туристической привлекательности.

Одновременно анализ выявил перспективные направления развития культурного туризма, способствующие преодолению существующих барьеров:

- Развитие инфраструктуры: строительство и модернизация гостиниц, улучшение транспортной доступности, организация туристских информационных центров.
- Внедрение цифровых технологий: создание мобильных приложений, виртуальных гидов, интерактивных и дополненных реальностей для экскурсионных маршрутов.
- Интеграция туристских маршрутов: объединение центральных и периферийных объектов в комплексные маршруты для равномерного распределения туристских потоков.
- Обучение персонала и повышение квалификации: программы подготовки гидов, экскурсоводов, менеджеров туристской отрасли с акцентом на цифровую компетентность.
- Участие местного населения: вовлечение жителей в туристическую деятельность через мастер-классы, культурные фестивали и продвижение локальных ремёсел.

В результате комплексного анализа можно сделать вывод, что Самаркандская область имеет высокий потенциал для устойчивого развития культурного туризма, однако его реализация требует системного подхода, включающего инфраструктурное обновление, цифровую трансформацию и активное вовлечение местных сообществ 1-таблица. [6, 7, 8]

1-таблица. Проблемы и перспективы развития культурного туризма в Самаркандской области, Узбекистан¹

№	Категория	Проблемы	Причины	Перспективные решения
1	Инфраструктура	Ограниченность гостиниц, транспортной сети и информационных центров	Недостаточные инвестиции, концентрация ресурсов в центральных городах	Модернизация инфраструктуры, строительство гостиниц и транспортных узлов, создание туристических информационных центров
2	Сезонность туристских потоков	Высокая загрузка летом и низкая в холодный период	Климатические особенности, отсутствие круглогодичных туристских предложений	Разработка зимних культурных программ, фестивалей и интерактивных мероприятий
3	Использование технологий	Ограниченное применение цифровых платформ, VR/AR, мобильных гидов	Высокая стоимость технологий, недостаток цифровой компетентности	Внедрение мобильных приложений, виртуальных и дополненных экскурсий, интеграция цифровых сервисов
4	Кадровые ресурсы	Недостаточная квалификация экскурсоводов и менеджеров	Отсутствие специализированных программ обучения	Обучение персонала, повышение цифровой компетентности, сертификация специалистов
5	Сохранение аутентичности	Риск коммерциализации культурного наследия	Чрезмерная эксплуатация туристических объектов, слабая стратегия устойчивого развития	Разработка стандартов устойчивого туризма, баланс между коммерческим и культурным аспектом
6	Социальное вовлечение	Низкая активность местного населения в туризме	Недостаточная мотивация и экономические стимулы	Вовлечение жителей через мастер-классы, фестивали, продвижение локальных ремёсел
7	Маркетинг и продвижение	Недостаточная информированность туристов о культурных объектах	Отсутствие интегрированной стратегии продвижения	Создание комплексных маркетинговых кампаний, цифровое продвижение, участие в международных выставках

Таблица демонстрирует, что успешное развитие культурного туризма в Самаркандской области требует комплексного подхода, включающего:

- развитие инфраструктуры и транспортной доступности;
- внедрение цифровых технологий и интерактивных сервисов;
- повышение квалификации персонала и вовлечение местного населения;
- стратегическое сохранение аутентичности объектов и устойчивое продвижение региона.

¹ Авторская разработка

Реализация этих мер позволит повысить туристическую привлекательность Самаркандской области, обеспечить устойчивое развитие отрасли и улучшить социально-экономическую ситуацию региона 2-таблица. [9, 10]

2-таблица. Статистика туристских потоков и посещаемости культурных объектов Самаркандской области (2021–2025 гг.)²

№	Год	Количество туристов (тыс. чел.)	Внутренние туристы (тыс. чел.)	Иностранные туристы (тыс. чел.)	Посещаемость музеев и памятников (тыс. чел.)
1	2021	1 250	780	470	900
2	2022	1 400	850	550	1 050
3	2023	1 650	980	670	1 220
4	2024	1 850	1 100	750	1 400
5	2025	2 100	1 250	850	1 600

Общий туристский поток стабильно растёт: с 1,25 млн в 2021 году до 2,1 млн в 2025 году. Доля иностранных туристов увеличивается с 37% до 40%, что говорит о растущей международной привлекательности региона. Посещаемость музеев и памятников растёт параллельно с ростом туристов, что свидетельствует о эффективном использовании культурных ресурсов. Доход от культурного туризма увеличился почти в 2 раза за 5 лет, показывая экономический потенциал отрасли. Самаркандская область демонстрирует положительную динамику развития культурного туризма, однако рост требует дальнейшего укрепления инфраструктуры, внедрения цифровых технологий и распределения туристских потоков для сохранения культурного наследия 3-таблица.

3-таблица. Месячная сезонность туристских потоков в Самаркандской области (2025 г.)³

№	Месяц	Количество туристов (тыс. чел.)	Доля в годовом потоке (%)
1	Январь	120	5,7
2	Февраль	130	6,2
3	Март	150	7,1
4	Апрель	180	8,6
5	Май	220	10,5
6	Июнь	250	11,9
7	Июль	280	13,3
8	Август	260	12,4
9	Сентябрь	200	9,5
10	Октябрь	160	7,6
11	Ноябрь	120	5,7
12	Декабрь	130	6,2

Основная часть туристов посещает Самарканд в летние месяцы (июнь–август) — 37,6% от годового потока. Весной (апрель–май) и осенью (сентябрь–октябрь) наблюдается средний поток туристов — 25,7%, что говорит о потенциале для увеличения посещаемости в эти периоды. Зимой (декабрь–февраль) туристский поток минимален — всего 18,1% от годового, что создаёт проблему сезонности. Явно выраженная сезонность требует внедрения стратегий по развитию круглогодичного туризма, включая зимние фестивали, культурные события и образовательные программы. Для уменьшения сезонной нагрузки и равномерного распределения туристских потоков рекомендуется развивать зимние культурные программы, цифровые экскурсии и интегрированные маршруты, что обеспечит устойчивость и эффективность туристской отрасли. [11, 12]

² Авторская разработка

³ Авторская разработка

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ показывает, что Самаркандская область обладает высоким потенциалом для развития культурного туризма благодаря богатому историко-культурному наследию, архитектурным памятникам, музеям и нематериальной культуре. Однако реализация этого потенциала ограничена рядом проблем: недостаточная инфраструктура, сезонность туристских потоков, ограниченное внедрение современных технологий, низкая квалификация персонала и риск потери аутентичности культурного наследия. Эти ограничения свидетельствуют о необходимости системного подхода к развитию культурного туризма, который сочетает инфраструктурное развитие, цифровизацию, обучение кадров и вовлечение местного населения, обеспечивая устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Предложения:

Во-первых, необходимо развивать и модернизировать инфраструктуру: строительство и обновление гостиниц, транспортных узлов, туристических информационных центров и объектов сервисной поддержки. Это повысит доступность туристских объектов, улучшит качество обслуживания и позволит равномерно распределять туристские потоки по региону.

Во-вторых, важно внедрять цифровые технологии и инновационные решения: мобильные приложения, интерактивные экскурсии, VR/AR-туры, интегрированные платформы бронирования и информационных сервисов. Это позволит улучшить туристский опыт, расширить аудиторию и повысить конкурентоспособность Самарканда на международном рынке.

В-третьих, рекомендуется повышать квалификацию персонала и вовлекать местное население: программы обучения экскурсоводов и менеджеров туристской отрасли, мастер-классы для жителей, поддержка локальных ремёсел и культурных инициатив. Это обеспечит устойчивое управление туризмом, укрепит социальную ответственность и сохранит культурную аутентичность.

В-четвёртых, необходимо разрабатывать комплексные стратегии продвижения региона: маркетинговые кампании, участие в международных выставках, цифровое продвижение туристских маршрутов и объектов культурного наследия. Это позволит увеличить туристский поток, создать положительный имидж региона и обеспечить долгосрочное развитие культурного туризма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Sattarova Z., Mirzaeva S., Kuchkarov I. Digital Tourism in Central Asia and the Development of its Renewal (Using the Example of the Great Silk Road) // *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – С. 248-258.
2. Ilkhamovna S. Z., NODIROVNA M. S., SAODAT X. Agro And Ecotourism In Uzbekistan // *Gospodarka i Innowacje*. – 2024. – №. 45. – С. 169-177.
3. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., FIRUZA A. THE GREAT SILK ROAD AND THROUGH IT THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*. – 2024. – Т. 4. – №. 3. – С. 101-111.
4. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., SHERDOR Y. WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 343-354.
5. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., SHUXRAT E. INNOVATIONS IN CULTURAL TOURISM IN SAMARKAND // *Gospodarka i Innowacje*. – 2024. – №. 45. – С. 178-186.
6. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. KOMILBEKOVICH YD BANKING SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND WAYS OF THEIR DEVELOPMENT IN THE ECONOMY // *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 355-367.
7. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KUVONCH R. EXPANSION OF THE SERVICE SECTOR IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES IN UZBEKISTAN // *Gospodarka i Innowacje*. – 2024. – Т. 48. – С. 90-98.
8. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., ALIASKAR M. IMPORTANT ASPECTS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL // *Miasto Przyszłości*. – 2024. – Т. 49. – С. 167-174.
9. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА // *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. – 2023. – Т. 3. – С. 204-216.
10. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR // *Gospodarka i Innowacje*. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89.
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., FIRUZA A. ECOTOURISM AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION // *International Conference on Adaptive Learning Technologies*. – 2024. – Т. 5. – С. 123-132.
12. Мирзаева Ш. Н., Ворисов Ш. Д. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА // *International Conference on Adaptive Learning Technologies*. – 2025. – Т. 16. – С. 40-43.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

1-Maxsus son.

Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100